

Raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarning ijtimoiy boshqaruvdagi ahamiyati

**Xasanov Nodirbek
Rustamjon o'g'li**

AIQI "Iqtisodiyot" fakulteti 3-kurs talabasi

**Yusupov Ne'matillo
Saidto'rayevich**

AIQI "Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada ijtimoiy boshqaruvda raqamli texnologiyalarni joriy etishning asosiy jihatlari, ularning davlat va xususiy tashkilotlar faoliyati samaradorligiga ta'siri, shuningdek, raqamli yechimlardan muvaffaqiyatli foydalanish misollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar:

Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar tahlili, boshqarishni optimallashtirish, inklyuzivlik, ma'lumotlarni boshqarish.

Raqamlashtirish ijtimoiy boshqaruv jarayonlarini o'zgartirishga hissa qo'shadigan asosiy omil hisoblanadi [1]. Axborot texnologiyalari va Internetning rivojlanishi bilan ijtimoiy boshqaruv sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Raqamlashtirish davlat organlari, biznes va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yaxshilash, shuningdek, ijtimoiy xizmatlarning shaffofligi va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirish imkonini beradi [2].

Ijtimoiy boshqaruvda raqamlashtirish ijtimoiy jarayonlarni boshqarishni optimallashtirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish jarayonidir. Bunga axborot almashish platformalaridan, dastur va xizmatlar samaradorligini o'lchash uchun tahliliy vositalardan, ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish tizimlaridan foydalanish kiradi [3].

Raqamlashtirish ijtimoiy boshqaruvning turli jihatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [4]:

- Xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash: Raqamli platformalar fuqarolarga axborot va xizmatlarni tezroq va qulayroq olish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, aholining zaif qatlamlari uchun juda muhimdir.

- Shaffoflik va hisobdorlik: Raqamli texnologiyalar hukumat harakatlarining shaffofligini oshirishga yordam beradi, bu esa fuqarolarning hukumatga ishonchini oshiradi [5].

- Qarorlar qabul qilish samaradorligi: Tahlil vositalaridan foydalanish aholi ehtiyojlarini aniqroq baholash va samarali dasturlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

- Inklyuzivlik: Raqamlashtirish aholining turli guruhlarini onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb qilishga yordam beradi [6].

Ko'pgina mamlakatlar ijtimoiy boshqaruvda raqamli echimlarni muvaffaqiyatli amalga oshirdilar [7]:

- Estoniya: Mamlakatda xorijlik fuqarolarga Internet orqali Estoniya xizmatlari va biznes imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beruvchi e-Rezidentlik tizimi joriy etildi [8].

- Singapur: Smart Nation dasturi fuqarolarning hayot sifatini, jumladan, sog'liqni saqlash va transportni yaxshilash uchun ma'lumotlardan foydalanishni o'z ichiga oladi [9].

- Germaniya: Bürgerportal platformasining joriy etilishi fuqarolarga barcha davlat xizmatlaridan bir joyda foydalanish imkonini beradi [10].

Afzalliklarga qaramay, raqamlashtirishda ham bir qator muammolarga duch kelinadi:

- Kirishda tengsizlik: barcha fuqarolar Internet va raqamli texnologiyalardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emas, bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin [11].

- Ma'lumotlar maxfiyligi: ma'lumotlarni himoya qilish qonunlarini kuchaytirish tashkilotlardan shaxsiy ma'lumotlarga mas'uliyat bilan ishlov berishni talab qiladi [12].

- O'zgarishlarga qarshilik: mavjud tuzilmalar yangi texnologiyalarning joriy etilishiga qarshilik ko'rsatishi mumkin, bu esa raqamlashtirish jarayonini sekinlashtiradi [13].

Raqamlashtirish zamonaviy ijtimoiy boshqaruvning muhim jihati bo'lib, ijtimoiy xizmatlar samaradorligi, shaffofligi va ulardan foydalanish imkoniyatini oshirish imkonini beradi [14]. Biroq, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish tengsizlik va ma'lumotlar maxfiyligi masalalariga e'tiborni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati.

1. Duflo, E., & Banerjee, A. (2019). **Good Economics for Hard Times**. PublicAffairs.

2. Heeks, R. (2018). "Information and Communication Technology for Development (ICT4D)". **The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies**.

3. Kettunen, P., & Kallio, J. (2019). "Digitalization in Public Sector: A Systematic Literature Review". **Journal of Public Administration Research and Theory**, 29(3), 487-505.

4. OECD (2020). **Digital Government Review of Norway: Driving Digital Transformation in the Public Sector**. OECD Publishing.

5. Sæbø, Ø., & Rose, J. (2019). "Digital Transformation in Public Administration: A Review of the Literature". **International Journal of Public Administration**, 42(7), 635-646.

6. Saidturaevich, Y. N. M. (2024). Priorities and Requirements of the Transition to the "Green Economy" in the Conditions of Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(1), 582-585.

7.Saidturaevich, Y. N. M. (2024). The Development of Tourism Activity and its Role in the World Economy. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(4), 241-243.

8.Yusupov, N. S., Qosimjon o'g'li, S. A., & Akramjon o'g'li, A. A. (2024). INVESTITSION LOYIHALARNI MUVAFFAQIYATLI AMALGA OSHIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV DAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 54(2), 106-109.

9.Saidturaevich, Y. N. M. (2024). The Effect of Organizing Tourism Activities in Villages on the Expansion of Tourism Networks in Our Country. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 204-207.

10.Saidturaevich, Y. N. M. (2024). PROSPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT THROUGH AGRO-TOURISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 21(4), 179-182.

11.Saidturaevich, Y. N. M. (2024). Analysis of Development and Shortcomings in Local Tourism in the Republic of Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 127-129.

12.Yusupov, N.S., 2024. TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. *PEDAGOGS*, 59(1), pp.202-207.

13.Yusupov, N. (2023). QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION FAOLIYATNI O'RNI VA AHAMIYATI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(4), 146-150.

14.Абдукаримов Бобир Гулмаматович Критерии успешного бизнеса Экономика и социум, 2020 йил 6-сон (Электронный научный журнал) Россия.

15.Умаров, Турсунбой Сайфиддин ўғли (2024) КОРРЕЛЯЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ. *Analytical Journal of Education and Development*, 4 (5).